

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Саруханов Арсен Альбертович

Кокандский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Азизов Мухаммаджон Азамович

Кокандский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Аминов Ботир Умидович

Аннотация. Рассматриваются результаты проведенных исследований по проблеме развития силовых качеств у юношей. Сильные мышцы помогают сохранить правильную осанку, в то время как слабые мышцы способствуют искривлению позвоночника.

Ключевые слова: силовые качества, бодибилдинг, физическая подготовка, учебно-тренировочный процесс.

Уже давно известно, что бодибилдинг способствует развитию физических качеств. В теории и методике физической культуры выделяют ряд основных физических качеств: силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. Неслучайно в этом перечне физических качеств силе отведено первое место. Именно силовая подготовленность человека во множестве ее проявлений определяет, главным образом, его физическую подготовленность, а вместе с этим и здоровье. Как правило, физические качества развиваются комплексно, при доминировании одного из них. Чаще всего – это качество силы.

Проявление совершенствования силы зависит, как правило, от двух видов факторов – врожденных (генетических) и приобретенных в течение жизни. Любой прогресс будет мало эффективен, если он не контролируется и не корректируется. Поэтому знание особенностей контроля за изменением уровня силовой подготовленности является главным компонентом этого процесса. И, наконец, надо хорошо знать содержание и технику упражнений, технологию их применения.

Занятия бодибилдингом формируют человека не только с физической стороны, но и с психологической. Установлено, что спортсмены, занимающиеся атлетической гимнастикой, являются более целеустремленными, уравновешенными, дисциплинированными, у них высоко развиты нравственные качества. Это говорит о том, что атлетическая гимнастика совершенствует человека как в физическом, так и в духовном плане.

Медицинская статистика констатирует: до 35% учащихся имеют нарушения осанки (сколиозы) в основном из-за слабости мышц спины. К критическому приближается процент призывников, по состоянию здоровья и физической подготовленности не пригодных к службе в армии. Большое количество учащихся получают травмы в быту из-за слабости мышц. Сильные мышцы помогают сохранить правильную осанку, в то время как слабые мышцы способствуют искривлению позвоночника.

Возрастные и, в частности, анатомо-физиологические особенности человека являются важнейшим фактором технологически верной организации и содержания занятий силовой подготовкой. Если речь идет о юных спортсменах, начинающих спортивную карьеру, то процесс силовой подготовки, его технологию определяет тренер. Когда же речь идет об оздоровлении детского организма, гармоничном его развитии, лучше использовать средства и технологии общей физической подготовки. Но уж

если применять при этом ярко выраженные силовые упражнения, то только под руководством опытных специалистов, владеющих технологией силовой подготовки людей различного возраста.

В средствах и технологиях общей физической подготовки жестких ограничений не существует. Другой подход должен быть к началу и содержанию целенаправленной силовой подготовки, и особенно это важно для подростков.

Современные условия жизни создают благоприятные предпосылки для ускоренного становления формы тела подростка. Период с 12 до 17 лет отличается интенсивным развитием организма юноши, когда скелет активно растет, укрепляется опорно-двигательный аппарат, постепенно увеличивается мышечная масса. При этом наблюдается некоторое отставание развития сердечно-сосудистой системы, что и является важнейшим фактором в выборе верных технологий силовой подготовки юношей с главной задачей не навредить, предотвратить те избыточные физические, психические нагрузки, которые могут стать причиной негативных изменений в организме.

В 13–16 лет подростки и юноши имеют благоприятные биологические возможности для наращивания мышечной массы и развития силы. В юношеском возрасте важным является создание функциональной основы для силовых нагрузок, для возможности использования упражнений с отягощениями в будущем.

Для достижения этой цели необходимо решать две основные задачи:

- 1) формирование достаточно прочного мышечного корсета туловища и основных суставных сочленений;
- 2) создание благоприятных условий для формирования опорно-связочного аппарата, а также для развития сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Необходимо помнить о двух основных ограничениях в процессе силовой подготовки. Первое – это большие отягощения, которые могут отрицательно воздействовать на формирующийся позвоночник и вызвать паховые грыжи. Второе ограничение связано с упражнениями с большим натуживанием, которые также нежелательны для растущего организма. Исходные позиции для силовой подготовки юношей должны содержать упражнения с малыми отягощениями с постепенным переходом к применению отягощений 40–60 % от максимальной.

Для проведения эксперимента было набрано 20 спортсменов в возрасте 16–18 лет.

Спортсмены были поделены на две группы – контрольную и экспериментальную по 10 человек в каждой. Спортсмены контрольной группы тренировались по традиционной программе.

В программу экспериментальной группы были включены дополнительные упражнения с использованием тренажерных устройств, направленные на развитие силовых качеств.

На протяжении всего учебно-тренировочного процесса занятия проводились три раза в неделю. Продолжительность каждого комплекса составляла 8–12 недель, по окончании комплекса давался недельный отдых перед тем, как приступить к новому комплексу. В среднем продолжительность одного тренировочного занятия составляла 70–90 мин.

В настоящее время известно, что при планировании нагрузки, в первую очередь, необходимо учитывать продолжительность, частоту, объем, интенсивность тренировок, а также вид выполняемых физических упражнений. Продолжительность и частоту занятий необходимо увязывать с другими компонентами тренировки. Желательно проводить занятия в одно и то же время, предусматривая интервалы отдыха между отдельными упражнениями. Интервалы отдыха между подходами зависят от задач

конкретного занятия. При наращивании мышечной массы перерывы должны быть в среднем 2–3 мин; при совершенствовании объема и рельефа мышц они сокращаются до 1,5 мин, а в предсоревновательный период – до 30 с.

При занятиях на тренажерах обеспечивается более избирательное воздействие на те или иные мышцы. Это дает хороший результат в период работы «на форму» и «на рельеф».

При планировании величины тренировочной нагрузки следует учитывать уровень подготовленности атлета, скорость восстановления, т. е. правильно чередовать большие и малые нагрузки.

В целях проверки эффективности разработанной экспериментальной методики были отобраны контрольные тесты, позволяющие оценивать динамику показателей силовых качеств юношей допризывного возраста, занимающихся атлетической гимнастикой.

На начальной стадии эксперимента тестирование юношей допризывного возраста, занимающихся атлетической гимнастикой, было проведено с целью определения фактических величин показателей и сравнения их по экспериментальной и контрольной группам.

В ходе эксперимента под влиянием тренировочных нагрузок произошли существенные позитивные изменения у юношей допризывного возраста обеих групп по всем измеряемым показателям.

Анализируя более подробно динамику изучаемых данных в экспериментальной группе, можно отметить, что в этой группе произошли значительные изменения, которые явились следствием целенаправленной тренировки юношей экспериментальной группы на основе разработанной программы учебно-тренировочного процесса.

Анализ данных показывает, что в группе юношей, тренировавшихся по обычной методике, произошли изменения показателей в сторону их улучшения, однако, они были не так значительны, как в экспериментальной.

Таким образом, старший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития силовых способностей. Занятия атлетической гимнастикой позволяют в этот период в наибольшей мере развить силовые качества.

Установлено, что разработанная экспериментальная методика должна включать в себя эффективные параметры силовых упражнений, применяемых испытуемыми в ходе педагогического эксперимента с четким нормированием отдыха, количества повторений, количества серий, характера отдыха.

Анализ полученных результатов показал, что у испытуемых экспериментальной группы достоверно улучшились показатели уровня развития силовых качеств по сравнению с испытуемыми контрольной группы.

Список литературы:

1. Aminov Batir Umidovich, Yakubjonova Feruzakhon Ismoilovna, Azizov Muhammadjon Azamovich, "Methods of education of endurance in basketball players of senior school age." international journal of social science & Interdisciplinary research 11.10 (2022): 105-109.
2. Aminov Botir Umidovich, "Legal grounds for the development of the sports industry in uzbekistan." Asia pacific journal of marketing & management review 11.11 (2022): 46-49.
3. Aminov Botir Umidovich, "Peculiarities of adaptive physical education, its role in society, importance." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 335-337.
4. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'yidinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.
5. Saruxanov A. A. "Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish."

Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal: 3-6 (2022): 56-60.

6. Saruxanov, Arsen Albertovich. "Kurashchi qizlarni tayorlashda ijtimoiy psixologik holatlar." Scientific progress 2.2 (2021): 332-334.

7. Saruxanov A. A., Muydinov I. A., Azizov M. A. "Physical culture as a motor factor of mental performance of adolescents." International journal of social science & Interdisciplinary research. 11-11 (2022): 128-134.

8. Саруханов А.А, Азизов М.А., Муминов Ш.И. "Исследование функциональных показателей юных пловцов." Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. 1-6 (2022): 18-23.

9. Saruxanov Arsen Albertovich "Issues of the formation of the professional component of future teachers (on the example of the science of physical culture)." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 414-416.

10. Saruxanov A. A., Khamrakulov T.T., Shokirov SH. G. "New technologies increasing the healthy lifestyle of students in physical education." International journal of social science & interdisciplinary research (2022): 225-228.

11. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 178-186.

12. Talipdjanov, A. A., Akhmedova N. A., ""UzBridge" электрон журналы."

13. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidzhanovna. "Pedagogical conditions for the formation of sports motivation." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 107-115.

14. Талипджанов А.А., Нурматов Б.Б., Пармонов А.А., "Учебно-тренировочный процесс по футболу." [International conference: problems and scientific solutions](#). 1. 6 (2022): 23-27

15. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." Asia pacific journal of marketing & management review 11.11 (2022): 200-203.
16. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 197-201.
17. Шокиров Ш. Г., Якубжонов И.А., Қувватов У.Т."Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде." International conference: problems and scientific solutions. 1.6 (2022): 140-147.
18. Azizov Muhammadjon Azamovich. "The types of jumps required in physical education and sports practice, the peculiarities of jumping and jumping endurance." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 324-326.
19. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5-4 (2022):
20. Gafurov Abduvoxid Mahmudovich., "[Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers.](#)" Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12-4 (2022): 506-507.
21. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 117-119.
- 22 Yakubjonova Feruza Ismoilovna "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 202-205.

23. Azizov M.A., Yakubjonov I. A., Yakubjonova F. I. "Inson organizmini rivojlanishida jismoniy tarbiya va sportning oʻrni." International conference: problems and scientific Solutions. (2022): 124-130.

24. Sultanov Usman Ibragimovich. "At the stage of in-depth specialization problems of managing the training process of long-distance runners." International journal of social science & interdisciplinary research 11.10 (2022): 299-307.

25. М.Азизов, Якубжонов И., Ф.Якубжонова. "Развитие физической подготовки и спорта в формировании здорового молодого поколения." Educational Research in Universal Sciences 1.3 (2022): 170-173.